

ELEKTRON DARSLIKLAR YARATISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Reymbaeva Nilufar Kadirbaevna

Ózbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi
Nukus "Temurbeklar maktabi" harbiy akademik litseyi
informatika va axborot texnologiyalar fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14211711>

O'quv fanlarini o'qitishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish, har bir kurs uchun tegishli elektron o'quv resurslar yaratish imkoniyatini beradigan malaka va ko'nikmalarni shakllantirish lozim. Bu vazifalarni pedagogika ta'lim muassasalari ta'lim yunalishlarida amalga oshirish katta ahamiyatga ega.

Elektron darslik uslubiy ta'minotni ishlab chiqishda quyidagi asosiy elementlarni inobatga olishni nazarda tutadi [1]:

— ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarning kompyuterli qo'llab quvvatlanishini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan yangi ish rejalari;

— har bir mashg'ulot bo'yicha to'liq tavsiyalardan iborat bo'lgan (bosma va elektron) uslubiy qo'llanmalar;

— o'qitishga mo'ljallangan kompyuterli dasturlarning mavjudligi, tarkibi va imkoniyatlari to'g'risida ulardan auditoriyada foydalanish bo'yicha yozilgan uslubiy tavsiyalari bilan birgalikdagi to'liq ma'lumot;

— tajriba mashg'ulotlarida elektron darslik ta'lim oluvchini ishga tayyorlash, eksperiment ishlarini (tajribalarni) bajarish, natijalarga ishlov berish, topshiriqlar va natijalarni himoyalash dasturlariga ega bo'lishi kerak. Bunday elektron darsliklar virtual tajribalar yaratadigan, tezlashtirilgan va sekinlashtirilgan vaqt hajmida turli jarayonlarni o'rganish imkonini beruvchi modellashtiruvchi komponentlarga ega bo'lishi kerak. Tajriba ishlarida ta'lim oluvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholash hamda nazorat qilish uchun tuzilgan avtomatlashtirish dasturlari mavjud bo'lishi zarur;

— amaliy mashg'ulotlarda elektron darslik ta'lim oluvchiga mashg'ulot mavzusi, maqsadi va o'tkazilish tartibi haqida ma'lumot yetkazishi; javobning to'g'riligi yoki noto'g'riligi haqida axborot berishi; har bir ta'lim oluvchining bilimini nazorat qilishi; topshiriqlarning zaruriy nazariy material va bajarish uslubini ko'rsatishi; «pedagog-darslik- ta'lim oluvchi» tartibotida teskari aloqani amalga oshirishi kerak;

— elektron darsliklar vositasida mashg'ulotlarni o'tkazish uchun kompyuter xonalarining tayyorgarlik holati tekshirilishi lozim;

— ta'lim oluvchilarning kompyuter savodxonligi va ularda ishlash ko'nikmalari aniqlanishi kerak;

— электрон дarsliklar vositasida o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha tarqatma materiallar, fanni o'zlashtirish bo'yicha ta'lim oluvchilar bilimlarini baholash testlari ishlab chiqilishi lozim.

Elektron darslik vositasida o'qitishda quyidagi qulay imkoniyatlar yaratiladi [2]:

— kompyuterli qo'llab-quvvatlashlardan foydalangan holda, ta'lim oluvchilar katta miqdordagi topshiriqlarni bajarishga ulguradilar, yechimlar va ularning grafik talqinini tahlil qilish uchun sarflanadigan vaqtni tejaydilar;

— kompyuter oldida mustaqil ish shaklida mashg'ulot o'tkazish imkonini beradi;

— ta'lim oluvchilar bilimi tez va samarali nazoratdan o'tkaziladi.

— o'qituvchiga nazariy va amaliy mashg'ulotlarda o'zining xohishi bo'yicha hajm jihatidan kichik, ammo tarkibi bo'yicha o'ta muhim bo'lgan materiallarni yetkazishga, ta'lim oluvchilarning auditoriya mashg'ulotlari doirasidan tashqari o'rganish mumkin bo'lgan masalalarni yechishda mustaqil shug'ullanishlariga sharoit yaratiladi;

— o'qituvchini uy topshiriqlari, turli hisoblashlar va nazorat ishlarini tekshirishdek mashaqqatli mehnatdan ozod etadi;

— ta'lim oluvchi bilan, ayniqsa, uy topshiriqlari va nazorat ishlari qismiga oid ishlashni individuallashtirish mumkin.

Elektron darsliklar vositasida o'qitishni takomillashtirish uchun quyidagi tamoyillarga e'tiborni qaratish kerak [3]:

— qo'shimcha elektron zahiralarni, ma'lumotlar va kutubxonalarni yaratish, tarmoqdan axborotni izlashni ta'minlovchi maxsus dasturiy ta'minotni ishlab chiqish kerak;

— o'qituvchilarning o'quv-uslubiy ishlarini takomillashtirish, internetdan foydalanish, axborot texnologiyalari va psixologiya sohalari bo'yicha mutaxassislar bilan hamkorlikni o'rnatish;

— elektron darslikni fan-texnika va texnologiyalarning so'nggi yutuqlari bo'yicha ma'lumotlar bilan muntazam to'ldirib borish;

— elektron darsliklar vositasida o'qitishda ilg'or pedagogik texnologiyalar va faol metodlarni qo'llash;

— elektron darsliklar vositasida o'qitish metodikasida bilimlarni baholash mezonlari muhim muammo hisoblanadi. Ushbu metodika asosan, mustaqil ta'limga yo'naltirilganligi sababli o'qituvchilarning baholashni tashkil etishdagi faol va mas'uliyatli ishtiroki talab etiladi. Chunki baholash jarayonida nafaqat testlar natijalari, balki o'quvchilarning faolligi hamda mustaqil ishlash

qobiliyati ham inobatga olinishi kerak.

— maxsus fanning o'quv dasturi elektron darslik vositasida o'qitish metodikasiga moslashtirish lozim.

Elektron darsliklar vositasida o'qitishda axborot va o'rgatuvchi texnologiyalarni qo'llash uchun imkoniyat yaratiladi. Shuningdek, elektron zaxiralar vositasida o'qitish jarayonining samarali tashkil etilishi o'quv maqsadlariga erishishni ta'minlaydi. Yana shuni ta'kidlash joizki, agar o'qitish jarayoni yaxshi tashkil etilmasa, ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalari ham yetarlicha samara bermaydi.

Elektron darslik (ED) – bu dars o'tish va o'quv materiallarini o'quvchiga yetkazishning boshqa bir vositasidir. Bu shunchaki, darslik emas, balki simbioz-darslik, ma'lumotnoma, masalalar to'plami va amaliyot (praktikum) uyg'unligidir. O'quvchilar bilimlarini nazorat qilish EDning o'ziga kiritilgan. ED yordamida o'quvchi o'z bilimlari darajasini va ushbu mavzuni tushunishini baholashi mumkin. Zarur bo'lgan holatlarda u darhol yordam olishi yoki tushunmagan savollariga qayta tushuntirish olishi mumkin. An'anaviy darslikdan farqli ravishda ED axborotlarni turli shakllarda taqdim etishi mumkin. Bu yerda o'quv materiallarini vizual taqdim etish uchun dasturli vositalardan keng tanloashhamda grafiklar, animatsiyalar, gipermatn, tovushli olib borish imkoni mavjud.

Nazarimizda, birinchidan, o'quv adabiyotlarini yaratish bo'yicha o'tgan yillardagi mavjud tajribalarni o'rganish va nazariy jihatdan ilmiy- pedagogik imkoniyatlarni aniqlash va ularni tizimlashtirish zarur, chunki kelajakka yo'l mavjud yutuqlarning ketma-ketligi va rivojlanishsiz amalga oshishi mumkin emas. Ikkinchidan, ED yaratish jarayonida amalga oshirish zarur bo'lgan yagona axborot muhitiga ta'lim muassasalarini birlashtirishni chuqurlashtirishni hisobga olib, zamonaviy ta'limni jihozlash Konsepsiyasida belgilangan zamonaviy ta'lim vazifalarini hal etish uchun ED yaratishning nazariy asoslari: asosiy maqsadi, vazifalari, bosqichma-bosqich texnologiyasi, pedagogik shartlarini aniqlash lozim.

Turli kategoriyalar bo'yicha ED ni tadqiq etish, tekshirish amalga oshirildi. Xususan, o'quv materialini taqdim etish usuli bo'yicha tarmoq texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha; tashqi manbalarga murojaatlar mavjudligi bo'yicha; asosiy elementlari, o'quv faoliyatini tashkil etish shakli va boshqalar.

Tadqiqotlar natijasida ta'limda ED yaratish maqsadida ED mazmunini ishlab chiqish mumkin bo'lgan gipermatn asosida multimediyali yondashuvdan

foydalanish zarurligi aniqlandi.

Nazariy va empirik tadqiqot jarayonida olingan natijalar asosida uch qismdan tashkil topgan ED yagona tashkiliy tuzilmasi aniqlandi [4]:

1) nazariy material, masalalar to'plami, praktikum, tajribalar, laboratoriya ishlarini birlashtiruvchi mazmunli elementlar;

2) grafika, animatsiya, tovush, videoni o'z ichiga olgan multimediali imkoniyatlar;

3) oynalar tizimi, menyuning ko'p bosqichli tizimi, gipermatnli o'tish tizimi, matn bo'yicha izlash tizimi, servis xizmatlari tizimini tashkil etuvchi interfeys.

Shuningdek, mazkur tuzilma komponentlarining funksional xususiyatlari ham ochib berildi.

Tadqiqotlar natijasida ED yaratishning pedagogik, falsafiy va psixologik asoslari aniqlandi. ED yaratishning pedagogik asosi sifatida an'anaviy darslik (bosma qog'oz asosida) yaratish didaktik asoslaridan foydalanildi. U ED yaratishning maxsus asoslari bilan to'ldirildi. Mazkur asoslar ularning o'zaro aloqadorligi va o'zaro bog'liqliligida ko'rib chiqildi. ED yaratishning falsafiy asoslari sifatida texnika falsafasidan foydalanildi. Texnika o'z-o'zidan maqsad emas, balki faqat vosita sifatida qimmatga ega. Kompyuter – mehnat vositasidir. ED – mehnat samaradorligini oshirishning kompyuterli vositasidir. Inson va kompyuterning o'zaro aloqadorligi – bu ong, irodaga ega, fikrlovchi, sezuvchi mavjudod hamda o'zining tabiati bo'yicha biologik bo'lmagan, jonsiz qurilma o'rtasidagi o'zaro aloqadir. Inson motivga asoslanadi, faoliyatlik predmetini anglab yetadi, maqsadni amalga oshiradi, unga erishish vositalarini ishlab chiqadi, o'z faoliyatida mazkur mehnat vositasi turli xususiyatlarini hisobga oladi, ulardan foydalanish asosida zarur natijalarga erishish mumkinligi to'g'risida o'ylaydi.

Axborotlarni taqdim etish kanallari bo'ylab axborotni taqsimlash va uni xotirada saqlab qolish to'g'risidagi tadqiqot ma'lumotlari ED yaratish psixologik asoslari hisoblanadi.

Tadqiqot ishida «ED» tushunchasi mohiyati ko'rib chiqildi. ED tushunchasini turli ifodalarini tahlil qilish asosida uning talqini quyidagicha ta'riflandi: «ED – bu mazmuni Davlat ta'lim standartiga va o'quv dasturiga mos keladigan o'quv fani bo'yicha didaktik, metodik, axborot-spravochnik to'plamini o'z ichiga oluvchi kompleks multimediyali o'quv vositadir».

ED yaratishda amal qilinishi zarur bo'lgan tamoyillar (kvantlashtirish, to'liqliligi, ko'rgazmaliligi, tarmoqlashuvi, boshqarish, moslashtirish,

kompyuterli ta'minot, to'planuvchanligi) hisobga olinib, ED yaratish texnologiyasini loyihalashtirish **7 bosqichni** o'z ichiga oladi [4]:

1) konsepsiyasini ishlab chiqish (fan standarti va mashg'ulot o'tkazish metodikasiga tayanuvchi ED yaratishning asosiy g'oyasini ishlab chiqish, darslikning mazmunli qismini tuzish);

2) loyihalashtirish (ko'rinishida ishchi namunasini, axborot bloklari va ekran shakllari andozalari to'plamini, murojaatlar interfaolligini ta'minlovchi giperilovalar tuzilmasining tartibli sxemasini ishlab chiqish);

3) ekran shakli va axborot bloklari dizayni (aniq o'quv jarayoni, psixologik-pedagogik xususiyatlari, ergonomika talablari, o'quv materiallari tuzilishi va mazmuniga mos ravishda dizayn tuzilishini qurish);

4) o'quv materiallarini elektron shaklda tayyorlash va ularni bo'limlar bo'yicha bir ish seansi, ya'ni bir dars uchun mo'ljallangan elementar qismlarga-modullarga ajratish;

5) ilova tuzilmasi elementlarini to'ldirish (tayyorlangan materiallarni ishlab chiqilgan andozalar va ekran shakllariga joylashtirish, ilovalar tizimini to'ldirish hamda foydalanuvchi bilan qayta aloqa tashkil qilish);

6) test sinovlari va sozlash (har bir ilova, aloqa ishlari to'g'riligini va foydalanuvchi harakatiga dasturning javobini to'g'riligini tekshirish);

7) o'quv jarayoniga tatbiq etish (albatta, ta'lim beruvchilar va o'quvchilar refleksiya to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash bilan ta'limda ED ni qo'llash).

Elektron axborot resurslari juda keng qamrovli tushuncha bo'lib, ularni tayyorlash va kompyuterda saklash formatlariga qarab quyidagi turlarga bo'lish mumkin.

Elektron o'quv qo'llanma (hatto eng zo'r) kitob shakliga almashtirish shart ham, kerak ham emas. Ekranlashtirilgan o'quv adabiyotining bu janri mutloqo yangidir. Kitobni xuddi film tomosha qilgandek tushunish mumkin. Bu janrni yangilash ham oson, ham qulay bo'lib, qidirish tizimiga ega. U o'zida boy ma'lumotlar video, tasvir, ma'lumotnomalar, matnlar jamlagan.

Elektron o'quv qo'llanma maksimal darajada tushunish va tushuntirishga ega bo'lishi, inson miyasi, ongiga nafaqat eshitish balki ko'rish orqali etib borishi, kompyuter tushuntirishidan foydalanish kerak [5].

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Begimqulov U.Sh. Zamonaviy axborot texnologiyalari muhitida pedagogik ta'limni tashkil etish.// –Pedagogik ta'lim|| jur, № 1, 2014.
2. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanish muammolari va istiqbollari // –Info. Kom Uz|| jur. № 3, 2016.

3. Muslimov N.A. Mutaxassisning kasbiy shakllanishida masofaviy ta'limdan foydalanish yo'llari. // Info Com.Uz, 2014, № 5. -60-62-b.
4. Smirnova V.L. Sinovlarni boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimini yaratish tajribasidan. // "Maktabda kimyo" jurnali, 2018 yil, 4-son. -b. 43-47.
5. Begimqulov U.Sh. Oliy ta'lim muassasalarining yagona axborot makonini tashkil etish va uni rivojlantirish istiqbollari //||Xalq ta'limi|| jur. № 4, 2016.